

XUDOYBERDI TO'XTABOYEVNING "MUNGLI KO'ZLAR" ROMANIDA AYBDOR, QORALOVCHI, SUDYA "UCHLIG" I

Sayfullayeva Dilnoza Dilshod qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti O'zbek va rus tillari kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada sevimli yozuvchimiz Xudoyberdi To'xtaboyevning "Mungli ko'zlar" romani antik davrning shoh asarlaridan biri Sofoklning "Shoh Edip" asaridagi "uchlik"ka qiyoslanib tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ota-ona, bashorat, tragediya, sudya, qoralovchi, aybdor, antik davr.

Аннотация. В данной статье анализируется роман нашего любимого писателя Худайберди Тухтабоева «Мунгли ко'zlar» путем сравнения с «тройкой» в «Царе Эдипе» Софокла, одним из главных произведений античности.

Ключевые слова: пророчество, трагедия, судья, осуждающий, виновник, древность.

Abstract. This article analyzes the novel "Mungli ko'zlar" by our favorite writer Khudaiberdi Tukhtaboev by comparing it with the "triple" in Sophocles' "Oedipus the King" one of the main works of antiquity.

Keywords: prophecy, tragedy, judge, condemner, culprit, antiquity.

Özet. Bu makale, çok sevdiğimiz yazar Khudaiberdi Tukhtaboev'in "Mungli ko'zlar" adlı romanını, antik çağın başlıca eserlerinden biri olan Sofokles'in "Kral Oedipus" adlı eserindeki "üçlü" ile karşılaştırarak incelemektedir.

Anahtar kelimeler: kehanet, trajedi, yargıç, mahkum, suçlu, antik çağ.

Achchiq haqiqatni ham yumor orqali bera olish qobiliyatiga ega, bola ruhiy dunyosini ochib berish uchun o'zi ham eng yaqin do'stlari deb hisoblaydigan bolalarga aylanib qoladigan atoqli yozuvchi Xudoyberdi To'xtaboyev o'zining turli mavzularda yozilgan asarlari bilan kitobxonlar qalbidan o'rin egallagan desak, yanglishmaymiz. U yosh avlodning fikr-o'ylarini yorqin, jozibali tarannum etuvchi asarlar muallifidir.

Xudoyberdi To'xtaboyevning olami juda keng, o'z olami ichida yaratgan asarlari esa barcha uchun birdek manzur bo'ladi. Yozganlarining hammasi ham hazil-mutoyiba, "qiqir-qiqir"dan iborat emas. Ziyraklik bilan kuzatilsa, har ikkita kulguning orasida bitta dard bor.

Xuddi shunday dardlarga yo'g'irilgan asarlardan biri "Mungli ko'zlar" romanidir. "Sariq devni minib", "Sariq devni o'limi", "Shirin qovunlar mamlakati" romanlaridan so'ng bu asarni o'qigan kitobxon to'satdan boshqa dunyoga kirib qolgandek his qiladi. Fojialarning ochiq-oydin namoyon qilinishi kitobxonni o'ylashga undaydi.

Ota-ona – yangi insonni kamol toptirish mas'ulligini chuqur his qiluvchi, "farzand" deb atalmish Olloh mukofotiga muyassar buyuk hislar og'ushidagi insonlar hamkorligidir. Ota-onaga farzandining baxtidan bo'lak ne'mat kerak emas. Agar mana shu tushunchaga zarracha putur yetadigan bo'lsa, nafaqat kelajak avlod, balki ota-onaning hayoti ham izdan chiqishi tabiiydir. Xuddi shuningdek, farzand ham eng baxtiyor damlarida ota-onasining yonida bo'lgisi, baxtini ular bilan baham ko'rgisi keladi. Ular ota-ona diydori va mehr-muhabbatini har narsadan aziz biladilar. Xudoyberdi To'xtaboyevning "Mungli ko'zlar" asarida xuddi mana shu mavzu ilgari surilganligi bilan afzallik kasb etadi. Shu sababli ham asar yozilganiga oradan ancha fursat o'tgan bo'lsa-da, u badiiy qimmatini hamon yo'qotmagan. Bugungi kunda ham har bir o'quvchi mazkur asarni har gal qo'liga o'zgacha mehr va iztirob bilan oladi.

"Mungli ko'zlar" romanining qahramonlari o'ziga xos yangicha ma'no kasb etadi va shu jihati bilan ijodkorning bundan avval yaratgan asar qahramonlariga sira o'xshamaydi. Romandagi bolalar shaharda ulg'ayib, hech qanday muhtojlik ko'rmagan arzanda bolalar bo'lib, yozuvchi unda bir oilaning tanazullini ko'rsatib beradi. Moliyaviy yutuqlarga ega bo'lgan otaonalarining aytgan gapi barcha yerga o'tar, shu sababdan ham bolalar ruhiyatida kibr - dimog' yaqqol ko'zga tashlanadi. Asar qahramoni Zafarda hatto o'zidan yaxshi o'qiydigan sinfdoshlarini ko'rolmaslik va g'arazli munosabatlarga egaligini ko'rish mumkin.

Asarni o'qib bo'lgandan so'ng esa inson uni tahlil qilar ekan, beixtiyor Sofoklning "Shoh Edip" tragediyasini eslaydi.

Chunki "Mungli ko'zlar" romanida ham, "Shoh Edip" dagidek uchlik: sudya, qoralovchi va ayblanuvchi mavjud. Qiziqarli jihati shundaki ularning barchasi bitta qahramondir. Bu uchlik asar qahramonalri orasida bo'lsa, kitobxonning o'zi sudya, qoralovchi va oqlovchi uchligini hosil qiladi.

"Shoh Edip"da Edipning otasiga farzandi tomonidan o'ldirilishi haqida qilingan bashorat "Mungli ko'zlar"da Saidxonni ham ta'qib etadi.

Layning buyrug'iga ko'ra Kiferon tog'iga tashlab kelinganiga qaramay, cho'ponlar tomonidan qutqarib qolingani Edip voyaga yetgach Fivaga yo'l olib, o'zi bilmagan holda otasini o'ldirib qo'yadi. Shu bilan bashorat to'g'ri chiqadi. "Mungli ko'zlar" romanida Akbarning haqiqatgo'y, illatlarga qarshi kurashishni o'zining oliy burchi deb bilgan Ataullo muallim qo'lida tarbiyalanishi ham Karimov oilasining mudhish yakunidan dalolatdek edi go'yo. Otasining o'limiga sababchi, o'z onasining eri bo'lganini bilib qolgan Edip qilmishlari uchun eng oliy deb hisoblagan jazoni tayinlaydi: bu dunyoning go'zallik va ne'matlarini ko'ra olmaslik uchun ko'zlarini o'yib oladi.

Hayotdagi quvonch-u tashvishlarni ko'rib, barchasiga emotsiya bildirish inson harakatlari va ayniqsa ko'z qorachiqlarida namoyon bo'ladi. Buning isbotini asardagi Akbar obrazi orqali ko'rishimiz mumkin. Akbar ham bir necha vaqt vijdon azobida qiynalganidan so'ng o'ziga qoldirib ketgan maktubida yozganidek eng oliy jazo – o'limni tayinlaydi.

"Shoh Edip" tragediyasida ham, "Mungli ko'zlar" romanida ham bo'lib o'tgan voqealar uchun o'zini aybdor deb hisoblagan qahramon o'zini-o'zi sud qilib qilib, aybiga iqror bo'lib, "sudya, qoralovchi va ayblanuvchi" uchligini nihoyasiga yetkazadi va so'nggi xulosani kitobxonga havola qiladi.

Kitobxon esa asarni birinchi marta o'qiyotgan bo'lsa darrov QORALOVCHI kiyimini kiyadi va Akbarni ayblashni boshlaydi: "Axir qaysi farzand ota-onasiga yomonlikni ravo ko'radi?! Ular seni oq yuvib-oq taragan insonlar-ku! Bu harakatlarning barchasi sen va ukalaringning kelajagi uchun edi-ku! Ukang Zafar aytganidek, Muhamedov-u Badalovlar oppoqmi? Ular olganda nega ota-onang olmasligi kerak? Eh bola, seni deb tog'ang ham qamalib ketdi..."

QORALOVCHIning ortidan OQLOVCHI ham davraga kiradi: "Bola bechora ham nima qilsin?! Harom luqma yeyishni o'ziga ep ko'rmasa, unda nima ayb?! Nogiron bo'lgani uchun harakati cheklangan bu bola tashqi olamni derazadan ko'rganlari-yu birovlardan eshitganlari va kitoblardan o'qiganlari orqali tasavvur qiladi. Uning tasavvurida onasi – chayqovchi, otasi esa poraxo'r bo'lganidan keyin ularni tartibga chaqirish maqsadida qildi-da bu ishni. Qonun oldida barchaning teng ekanligini isbotlab berish jinoyatmi?!"

Nihoyat, SUDYA qoralovchi va oqlovchining fikrini bir-biriga taqqoslaydi: "Ikkalangizning fikringizda ham jon bor. Ammo faqat shularning o'zi bilan xulosa chiqarib

qo‘ymay, buni kitobxonga havola etish kerak. Chunki barchaning o‘ziga xos dunyoqarashi mavjud. Tarozining qay pallasi ko‘proq tosh bosishini esa ularning o‘zlari xolis baholaydilar”.

Darhaqiqat, antik davr adabiyotiga xos elementlarning zamonaviy bolalar adabiyotida ham uchrashi orqali insonni loqaydlikdan xalos qiluvchi vosita – badiiy adabiyotning shu kabi his-tuyg‘ularga ta’sir qilishiga yana bir karra amin bo‘lamiz.

REFERENCES

1. Xudoyberdi To‘xtaboyev, “Jannati odamlar”, Toshkent «Yangi asr avlodi», 2015.
2. Umarali Normatov, “Sarguzasht sardori” “Sharq yulduzi”, 2012–4
3. Rasulov, A. (2008), “G‘aroyib saltanat” “Jahon adabiyoti” jurnali, 6-son.
4. <https://kitobxon.com/oz/kitob/mungli-kozlar>
5. https://uz.wikipedia.org/wiki/Mungli_ko‘zlar
6. Rasulova U. THE EXPRESSION OF DIVINE LOVE IN CURRENT STORIES //Конференции. – 2020.
7. Rasulova U. Devotees of knowledge //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – T. 10. – №. 10. – C. 1270-1274.
8. Rasulova U. CHANGES IN LITERARY CRITICISM //Science and Innovation. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 39-41.
9. Tulabayeva R. Xudoyberdi To‘xtaboyev fenomeni.
10. Tulabayeva, R.S. 2022. “Yozuvchi biografiyasi va bola ruhiyati o‘ziga xosligi”. O‘zbekiston: til va madaniyat”. 2(2): 54-62.
11. Sayfullayeva D. THE ROLE OF MONOLOGUE AND DIALOGUE IN KHUDOYBERDI TOKHTABAEV'S NOVEL " MUNGLI KOZLAR" //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – C. 154-158.
12. Erikovna S. N. CONCEPT, FUNCTIONS AND STRUCTURE OF BILINGUAL TERMINOLOGICAL DICTIONARY IN THE FIELD OF LAW //SCIENCE AND INNOVATION. – 2023. – T. 2. – C. 57.
13. Abdurahmanova, M. "ISSUES OF COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LANGUAGE OF CLASSICAL WORKS AND UZBEKI DIALECTS." Science and innovation 2.C11 (2023): 54-57.
14. Арипова А. Х. Нутқ моҳиятини ташкил этувчи муҳим восита //Scientific progress. – 2021. – T. 1. – №. 6. – C. 243-264.
15. Xamrayevna S. M. Interpretation Of Women's Character In Modern Uzbek Storytelling (Based On Isajan Sultan's Stories" Turmush", " Beautiful") //Global Scientific Review. – 2023. – T. 14. – C. 93-95.